

ANÁLISE PROJETUAL DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DO CLUBE DO TRABALHADOR DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). CAMPINA GRANDE. PB.

Camilla Thais de Meneses Landim
Universidade Federal de Campina Grande
e-mail: milla-thais@live.com

Alcília Afonso
Universidade Federal de Campina Grande
e-mail:kakiafonso@hotmail.com

Resumo: O presente artigo se enquadra no eixo temático 1 (Arquitetura e Modernidade) deste congresso e possui como objeto de estudo o Complexo arquitetônico moderno do Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria (SESI), localizado em Campina Grande, zona do agreste paraibano. O complexo é composto por três volumes, tendo sido construídos inicialmente, apenas dois volumes, que abrigam a zona administrativa e o ginásio poliesportivo. Estes foram projetados pelo arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio e inaugurados em 1962. Já nos anos 80 o arquiteto Cydno da Silveira Oliveira foi responsável pelo projeto de ampliação do Clube, projetando o terceiro volume que apesar de contemporâneo, dialogou de forma harmônica com o conjunto já existente. O objetivo do artigo é divulgar essa obra arquitetônica moderna que permanece conservada, e o rico material técnico que foi encontrado, realizando também a análise projetual do conjunto, procurando ressaltar as qualidades projetuais e especificidades, formais, construtivas e materiais, comprovando assim, o valor arquitetônico do Complexo e conseqüentemente, a necessidade de se preservar esta obra. Informa-se ainda que, este trabalho faz parte de uma série de estudos que vêm sendo realizados pelo Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG e no CNPq, vinculado ao curso de graduação em arquitetura e urbanismo. A metodologia de pesquisa do grupo segue uma linha voltada para a investigação histórica e arquitetônica, trabalhando com as ferramentas da história e da arquitetura, coletando dados em fontes primárias, como arquivos públicos e privados; e em fontes secundárias, como bibliotecas e rede virtual, a fim de coletar informações que possam aprofundar melhor tal fato. O referencial teórico apoia-se em autores como Serra (2006), Gastón e Rovira (2007), Bruand (1979), Segawa (1997), Amorim (2004), Queiroz e Rocha (2006), Afonso (2006), Almeida e Carvalho (2010), entre outros.

Palavras chaves: arquitetura moderna, análise projetual, patrimônio moderno.

1. INTRODUÇÃO

O artigo que se pretende apresentar está inserido no tema Arquitetura e Modernidade deste evento tendo como objeto de estudo o Complexo arquitetônico do Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria (SESI)- o Centro de Atividades Aprígio Velloso da Silveira- localizado na cidade de Campina Grande, zona do agreste paraibano.

O conjunto é composto por três volumes, sendo os mais antigos datados de 1962, e o mais recente, inaugurado no final da década de 80. O arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio e o engenheiro Edson da Costa foram os responsáveis pela criação e construção dos dois volumes que abrigam a zona administrativa e a quadra poliesportiva, inaugurados em 1962. O arquiteto Cydno da Silveira Oliveira foi responsável pelo projeto da ampliação nos anos 80, projetando um volume que apesar de contemporâneo, não agrediu a construção moderna dos anos 60 e dialoga de forma harmônica.

O objetivo desse artigo é realizar uma análise projetual do conjunto, observando a implantação dos volumes, as soluções em planta, os estudos volumétricos de cada um dos edifícios, as soluções dos fechamentos móveis e fixos em busca de um melhor resultado climático, procurando ressaltar as qualidades projetuais e especificidades, formais, construtivas e materiais comprovando assim o valor arquitetônico do Complexo, expondo também os pontos de convergência projetuais dos arquitetos/ autores em distintos momentos, mas que conseguiram manter as características originais do conjunto, sem os descaracterizar.

Justifica-se a apresentação deste trabalho nesse evento, pela importância em divulgar essa obra arquitetônica que permanece conservada mantendo a função original para a qual foi projetada. Informa-se ainda que, este trabalho faz parte de uma série de estudos que vêm sendo realizados pelo Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG e no CNPq, vinculado ao curso de graduação em arquitetura e urbanismo. O grupo tem investigado o acervo arquitetônico moderno na cidade de Campina Grande, catalogando as obras de arquitetos e engenheiros, levantando questões e refletindo quanto à contribuição da mesma para a construção da história arquitetônica paraibana, especificamente, a campinense, e seu impacto na consolidação da arquitetura brasileira.

O grupo de pesquisa, através da linha “História da arquitetura e da cidade moderna. FORM CG” pretende contribuir neste processo de resgate, estudando e divulgando o acervo moderno de Campina Grande, propondo soluções para a sua conservação, e para tanto, dialoga com demais instituições como o IPHAN, Prefeitura Municipal de Campina Grande, DOCOMOMO Brasil (Documentação e Conservação do Movimento Moderno).

Neste trabalho serão utilizadas duas metodologias: histórica, e arquitetônica e urbanística. A voltada para a pesquisa histórica trabalhará com as ferramentas da história, coletando dados em fontes primárias, como arquivos públicos e privados; e em fontes secundárias, como bibliotecas e em rede virtual. Além desta abordagem metodológica, a pesquisa trabalhará também com a análise do objeto arquitetônico, adotando o método de Gastón; Rovira (2007), que parte do estudo gráfico projetual, realizando imagens fotográficas, levantamento de material de projeto, como plantas, cortes, fachadas e construções tridimensionais, que permitam a melhor compreensão do objeto em estudo.

Gastón; Rovira (2007) elaboraram um guia básico de investigação sobre o projeto de arquitetura moderna, desenvolvido nesta fase, cujo objetivo é o de facilitar a exatidão do tema estudado, enfocando o ponto de vista e apresentando ferramentas para operar o material documental de maneira eficiente, assim como, ilustrar o modo mais adequado de elaborar e apresentar as conclusões. O método proposto visa com que o pesquisador se coloque no lugar do arquiteto para refazer o processo de concepção da obra, descobrindo o que há condensado em cada decisão, esclarecendo o argumento interno que lhe dá coesão.

O referencial teórico apoia-se em autores como Serra (2006), Gastón e Rovira (2007), Bruand (1979), Segawa (1997), Amorim (2004), Queiroz e Rocha (2006), Afonso (2006), Almeida e Carvalho (2010), Tinem e Cotrim (2014), entre outros.

O motivo pelo qual o Clube do Trabalhador mantém-se conservado durante os 54 desde sua inauguração foi sua admirável gestão administrativa, que tem mantido o conjunto em um bom estado de preservação sem alterações projetuais. O fato de que o Complexo permanece até hoje desempenhando satisfatoriamente (como veremos nas análises) a função original para o qual foi projetado, comprova o valor atemporal da arquitetura moderna. Tal fato desperta interesse, considerando que no Brasil, o acervo patrimonial não vem sendo preservado, principalmente, os bens imóveis modernos, que a cada dia, são abandonados, demolidos, ou descaracterizados.

2. APORTE TEÓRICO

A arquitetura moderna "abarca diversos movimentos do século XX que compartilham características estilísticas e técnicas como a abstração, a produção em massa, a industrialização, a racionalização científica, a universalização, a rejeição da tradição e a crença no ideal de que a forma segue a função". (Denison, 2014, p.108)

Além disso, trabalha com o jogo dinâmico de planos; simplificação de planta e volumetrias; a utilização de malhas geométricas estruturantes do projeto;a busca de formas dinâmicas e espaços transparentes, com o predomínio da regularidade, substituindo a simetria axial acadêmica, e a ausência de decoração que surge de perfeição técnica.(Afonso, 2010)

A abstração e o racionalismo aparecem como critérios desta arquitetura, partindo ambos dos mesmos métodos redutivos da ciência clássica, ou seja, a decomposição de um sistema em seus elementos básicos, a caracterização de unidades elementares simples e a construção da complexidade a partir do simples (Montaner, 2002, p. 82).

Quanto ao conceito de patrimônio, será trabalhado aqui, o voltado para o de patrimônio edificado, uma vez que a pesquisa trata sobre um bem imóvel, a produção arquitetônica.

Segundo Choay (2001, p.13) o conceito de patrimônio edificado foi ampliado a partir dos anos 60 na Europa, passando por uma expansão tipológica, cronologia e estilística. O acervo eclético, a arquitetura moderna e a arquitetura vernácula, o patrimônio industrial, entre vários outros exemplares passaram a fazer parte dessa ampliação conceitual.

Contudo, Andrade Júnior (2011, p.145) afirma em texto que trata sobre a as ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil, que:

“Essa ampliação cronológica, estilística e tipológica não ocorreu da mesma forma que na Europa e podemos observar que, frente à complexidade de um país continental como o nosso, e com a diversidade cultural que lhe é peculiar, isto

assume diferentes características em cada um dos contextos regionais”.

A preservação do patrimônio vem ganhando interesse no Brasil, contudo enfrenta problemas sérios, conforme colocou CASTRIOTA (2009, p.65) sobre o tema:

“A preservação do patrimônio é um campo que tem ganhado proeminência na cena atual. É interessante perceber, no entanto, como esse campo se articula de forma diferente nos diversos contextos nacionais. Implementadas tradicionalmente pelos estados, as políticas de preservação trabalham com a dialética lembrar-esquecer: para se criar uma memória nacional privilegiam-se certos aspectos em detrimento de outros, iluminam-se certos momentos da história, enquanto outros permanecem na obscuridade”.

O professor e pesquisador Comas (2012, p.25) escreveu que o trabalho de preservação do patrimônio moderno é difícil, afirmando que:

“A persistência das obras do movimento moderno e sua sobrevivência para além dos 1970, não se dá sem dificuldade, oposição ou insucesso. A espécie corre o risco de extinção. Muitas obras significativas se encontram descaracterizadas e outras tantas ameaçadas de descaracterização, quando não do desaparecimento absoluto”.

O autor complementa a discussão justificando esta dificuldade apoiada em duas questões: impopularidade e um passadismo. A impopularidade, segundo Comas, porque vista como uma produção “psicologicamente fria, implicando posturas elitistas, autoritárias, reducionistas, sectárias, coletivistas e ao mesmo tempo anti democráticas e anti gregárias, e portanto, anti urbanas”.

A questão do passadismo tem a arquitetura moderna como antiquada, ultrapassada, fora de sintonia com a contemporaneidade ou simplesmente fora de moda. Comas (2012, p.27) afirma que quanto a este tema, “ela parece ecoar o raciocínio de ‘razões’ e antes dele o da vanguarda europeia dos 1920, ao fazer corresponder o espírito novo da (pós) modernidade à demanda de uma nova arquitetura.”

3. CONTEXTUALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE E A MODERNIDADE ARQUITETÔNICA

O objeto de estudo deste artigo se trata do Complexo do Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria obra arquitetônica localizada na Rua Dom Pedro II, no bairro da Prata, Campina Grande, zona do Agreste Paraibano. A cidade está situada no Planalto da Borborema a uma altitude de 555 metros acima do nível do mar. O município abrange (figura 1) uma área de 594,2 km² e possui uma população de aproximadamente 400.000 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba.

Figura 1 – Mapa de localização de Campina Grande, PB. Nordeste brasileiro. Fonte: Elaborado por Meneses, C.

Fundada em 1697, somente no ano de 1864 foi elevada à categoria de cidade. O grande crescimento e por consequência o grande desenvolvimento da cidade ocorreu no início do século XX quando uma grande população foi atraída pela possibilidade de trabalhar com a indústria algodoeira que prosperava. Nesta época e até a década de 1940 a cidade de Campina Grande tornou-se a segunda maior exportadora de algodão do mundo, estando atrás somente de Liverpool, na Inglaterra.

Foi neste momento histórico de grande desenvolvimento econômico que a cidade também passou por transformações urbanas e arquitetônicas. Influenciados pelas transformações nacionais que ocorriam com a construção de Brasília, e instigados com o discurso progressista do governo de Juscelino Kubitschek, a elite e os próprios governantes de Campina Grande se viram compelidos a construir nos moldes do estilo arquitetônico que se difundia por todo o Brasil.

É diante deste contexto que a Arquitetura Moderna encontra na cidade de Campina Grande um terreno fértil, tornando-se sinônimo de progresso, arrojo e civilidade. De acordo com Rocha e Queiroz (2007):

“Sua inserção no cenário local aconteceu em meio a um processo de renovação da paisagem urbana campinense que se iniciou na década de 1930 (principalmente da sua região central), atravessou os anos 1940 e chegou aos 1950 com o mesmo intuito e discurso de construção de uma cidade moderna, civilizada, burguesa, pronta para o livre desenvolvimento do capital. Almejava-se edificar uma urbe sadia, arejada, fluida, bela e disciplinada, projeto utópico no qual a modernização da arquitetura ocupava um lugar de destaque, e era considerado o ‘instrumento’ ideal para combater o dito arcaísmo das construções térreas e acanhadas, cuja implantação no lote e organização espacial era ainda colonial.”

A nível nacional boa parte dos projetos que seguiam as linhas da Arquitetura moderna foram concebidos, de acordo com Rocha, Queiroz (2007), por arquitetos vindos da Escola de Recife, oriundos das primeiras turmas de orientação modernista promovida por Russo, Borsoi e Amorim. Nomes como Augusto Reynaldo, Heitor Maia Neto, Lucio Estelita, Waldecy Pinto, Hugo Marques e os artistas plásticos Corbiniano Lins e Abelardo da Hora figuravam entre os atuantes no mercado local.

Campina Grande era na época, o maior centro econômico próximo a Recife, e pela ausência de uma escola local, possuía poucos arquitetos residentes, além disso, a

elite campinense estava sempre muito atenta ao que era produzido na capital pernambucana. A junção destes fatores resultou num grande número de arquitetos vindos da Escola de Recife sendo contratados pela elite e também pelo poder público para projetar em Campina. O resultado desta importação de profissionais resultou em um impressionante acervo de obras na cidade.

Atualmente estas obras tem sido alvo de levantamento do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, que vem realizando o preenchimento de fichas de análise das obras, levantamentos fotográficos, levantamentos de material técnico, pesquisas em acervos públicos e particulares, pesquisas em jornais da época e o que se têm constatado é que grande parte do acervo moderno da cidade de Campina Grande já se perdeu ou está em processo de degradação e abandono.

Daí a importância de se investigar, divulgar e estudar as obras que restam na cidade, visando o reconhecimento de destas como acervo moderno da Paraíba. E para que uma vez reconhecidos como tal sejam também alvo de tombamentos e de demais medidas de preservação.

4. AUTORES DO COMPLEXO

4.1. Tertuliano Dionísio

Figura 2– Fotografia do arquiteto Tertuliano Dionísio. Fonte:Blog Retalhos Históricos de Campina Grande.< <http://cgretalhos.blogspot.com.br/>>

O arquiteto Tertuliano Dionísio da Silva (figura 2) nasceu no ano de 1930 sendo natural de Recife. Ele foi um dos profissionais oriundos da Escola de Belas Artes de Pernambuco, chamado de “Arquiteto do Centenário” após ter projetado em 1964 o monumento dos Pioneiros em comemoração ao aniversário centenário da cidade sendo até hoje um dos cartões postais mais conhecidos. O arquiteto atuou intensamente em Campina Grande, mas também realizou alguns projetos na capital João Pessoa.

As obras do arquiteto seguem os princípios projetuais disseminados pelos professores da denominada Escola de Recife, tais como a estruturação e ordenação das plantas no que diz respeito ao controle da modulação, tramas ordenadoras para resolução de programas; as soluções climáticas adotadas em planta, dentre vários outros recursos ensinados na Escola.

A Escola do Recife, foi discutida por vários autores, como Bruand (ano), Amorim (ano), Afonso (2006), e foi resultante da:

" Existência de um conjunto de recursos ou princípios projetuais adotados pelos primeiros professores arquitetos do

curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco/ EBAP, destacando-se entre eles, Mário Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim, Heitor Maia Neto, que durante anos vêm sendo adotados por gerações de profissionais que ali estudaram”.(AFONSO, 2008)

Afonso (2008), aponta que entre estes princípios, destacam-se: a estruturação e ordenação das plantas no que diz respeito ao controle da modulação, tramas ordenadoras e à resolução de programas; as possibilidades estruturais empregadas pelas mesmas; a atenção dada ao detalhe de escadas e rampas; as soluções climáticas adotadas em planta, na implantação e uso de blocos, no uso de pátios e terraços; as investigações climáticas que interferiram na volumetria, podendo-se aqui destacar pontos resultantes desta busca, que se converteram em constantes projetuais, tais como a elevação da casa do solo, os arremates em concreto envolvendo e protegendo as esquadrias externas; o uso de revestimentos cerâmicos nas fachadas, protegendo-as das intempéries; os fechamentos de paredes através de esquadrias detalhadas em madeiras vazadas, ou de elementos fixos, como brises, cobogós, buzinotes, e parapeitos ventilados.

Tertuliano traz consigo em sua formação recifense tais influências e desenvolve várias obras de linguagem moderna em Campina Grande, pode-se citar aqui, os exemplares como o monumento “Os Pioneiros”; a antiga sede do Fórum Afonso Campos, na Av. Floriano Peixoto, a Escola Normal Padre Emídio Viana Correia, na Av. Brasília; e alguns blocos do Campus da UFCG (figura 3), além destas o arquiteto também foi autor de vários projetos residenciais e institucionais na cidade.

Figura 3– Escola Normal Padre Emídio, Monumento dos Pioneiros, e Bloco CA de aulas na UFCG. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa.

Tertuliano tornou-se bastante reconhecido na cidade, mas, infelizmente, veio a falecer prematuramente aos 52 anos de idade em Campina Grande, quando encontrava-se a trabalho, no ano de 1983.

4.2. Cydno Silveira

Figura 4– Fotografia do arquiteto Cydno Silveira. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa.

Cydno da Silveira (figura 4) nasceu no Rio de Janeiro em 1940, graduou-se pela UNB em 1969, e trabalhou com Oscar Niemeyer na Argélia, entre os anos de 1971 a 1974. Ao retornar ao Brasil, no final da década de 70, instalou seu escritório CSA, atuando em várias cidades brasileiras, inclusive tendo obras importantes na cidade de Campina Grande, tais como a sede do da FIEP e o Centro de Tecnologia do Couro e do calçado Albano Franco (figura 5).

Figura 5– Edifício da FIPE, em Campina Grande. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa.

O arquiteto foi o responsável pelo projeto da ampliação do Complexo do Clube do Trabalhador nos anos 80, projetando também o terceiro volume que será visto mais adiante.

5. Análise da obra

O complexo do Clube do Trabalhador é composto por três volumes, o volume administrativo e o ginásio poliesportivo foram projetados por Tertuliano Dionísio em 1962 e o volume da academia projetado por Cydno Silveira nos anos 80.

Figura 6– Croqui de estudo do Complexo do Clube do Trabalhador. Fonte: Arquivo administrativo do Clube do Trabalhador. Outubro de 2015

A metodologia utilizada para realização da análise arquitetônica do Complexo do Clube do Trabalhador consistiu primeiramente no preenchimento de uma ficha (anexo 1) elaborada pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, visando o levantamento do maior número possível de informações referentes a obra.

Para o preenchimento da ficha foi necessário a realização de um levantamento fotográfico, visitas ao acervo do Complexo e pesquisas em trabalhos acadêmicos. De posse desse material realizou-se a análise arquitetônica do Complexo tendo como base a pauta de análises proposta por Hélio Piñon.

5. 1 Análise arquitetônica do Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria (SESI).

Tratar-se-á inicialmente, dos dois volumes projetados pelo arquiteto pernambucano, Tertuliano Dionísio, e inaugurado em 1962. Trata-se do bloco administrativo e do ginásio poliesportivo.

A locação do bloco administrativo encontra-se na parte frontal do lote sendo acessado diretamente pela Rua Dom Pedro II, já o ginásio foi implantado na parte posterior do terreno, estando abaixo do nível da rua dom Pedro II, mas pode ser acessado diretamente pela Rua Capitão João Alvez Lira (figura 2).

Figura 7 – Planta de locação e cobertura do Clube do Trabalhador. Fonte: Arquivo administrativo do Clube do Trabalhador. Outubro de 2015

5.1.1. Bloco administrativo

No volume administrativo (figura 3) os principais ambientes são as salas administrativas, salas para realização de atividades físicas e a sala de espera. Sendo de formato retangular, com platibanda, o volume foi posicionado com as fachadas maiores voltadas para o eixo norte e sul, e as menores, para leste e oeste.

O volume se encontra elevado do solo pelo menos meio metro, sendo adentrado por meio de degraus e rampas. As linhas e planos que compõe o volume são todos retos com ausência de planos curvos no projeto.

Figura 8 – Planta e cortes do volume administrativo do Clube do Trabalhador. Fonte: Arquivo administrativo do Clube do Trabalhador. Outubro de 2015

A fachada frontal do volume foi posicionada ao sul garantindo ao volume maior conforto térmico- aspecto muito importante para uma cidade de clima tropical. Esta fachada é composta por três planos de superfícies: um trecho, totalmente vedado em concreto; outro, que contém esquadrias de vidro sendo o peitoril fixo e janelas do tipo maxim-ar; e o terceiro, se trata do belo mural que teve por autor, o artista, também pernambucano, Lula Gonzaga Cardoso Ayres (figura 4).

O painel faz com que a fachada se distinga das demais lhe conferindo a hierarquia de fachada e acesso principais.

Figura 9 – Fachada frontal/ Sul. Clube do Trabalhador. Fonte: Meneses. C, Outubro 2015.

Afonso (2012) em artigo apresentado no 4o. Docomomo Norte Nordeste, escreveu sobre o artista Lula Cardoso Ayres :

"Lula Cardoso Ayres nasceu em Recife em 1910, e desde criança começou a estudar pintura. Em 1925 esteve na Europa onde manteve os primeiros contatos com a arte moderna. Sua produção se apresenta muito variada enquanto às técnicas, linguagens e estilos. Teve grande experiência em murais e grandes painéis, passando por múltiplas fases estilísticas, e possuindo um domínio da pintura para grandes espaços arquitetônicos desde a década dos trinta, com trabalhos que iam desde o figurativo até a abstração nos anos 60".

Afonso (2012) no mesmo texto ainda afirma que:

"Nos principais edifícios modernos projetados em Recife sempre havia uma área reservada para um painel, e o tema sempre estava relacionado com os motivos regionais, e sem dúvida, Lula Cardoso Ayres era o artista que mais encomendas recebia, possuindo um domínio temático e técnico que o converteu em um dos mais valorizados artista panelista na cidade".

Dessa forma, o artista pernambucano deixou sua marca na cidade de Campina Grande, realizando o belo mural que marca a fachada principal da obra em análise (figura 5) e Almeida (2009) colocou sobre a temática e composição do mesmo:

"Ainda sendo um painel abstrato, é possível perceber a forte referência à indústria, através das posições de seus operários e das roldanas que aparecem em determinados espaços do painel, assim se articulando com a própria função da entidade

que rege o clube. A movimentação das linhas e curvas parece estar relacionada ao funcionamento das máquinas nas fábricas.”

Figura 10 – Mural de Lula Ayres. Clube do Trabalhador. Fonte: Afonso. A. 2015

Na fachada posterior (posicionada ao norte) foram utilizados cobogós cerâmicos como estrutura de vedação, e também, um acesso com esquadrias de vidro, que conecta o este volume à quadra poliesportiva. Estando este acesso nesta fachada posicionado paralelamente ao acesso da fachada frontal há uma disposição que permite a fluidez visual e física, conectando o ambiente interno ao externo, e um volume ao outro.

5.1.2. Bloco da quadra poliesportiva

Quanto ao volume oval da quadra poliesportiva, este possui um pé direito de aproximadamente 12m (figura 5). Sua estrutura é composta por arcos metálicos, que sustentam a cobertura, e por pilares curvos nas laterais (fachadas norte e sul), e retilíneos (fachadas leste e oeste), ambos aparentes como é característica do estilo moderno.

Figura 11 – Volume do ginásio a poliesportiva. Clube do Trabalhador. Fonte: Meneses C. Outubro 2015

A vedação é feita com a utilização de cobogós em todas as fachadas e com elementos de vidro semelhantes às janelas maxim-ar nas fachadas de poente e nascente.

O interior do ginásio (figura 7) possui uma grande diversidade de espaços: sala de jogos, banheiros feminino e masculino de ambos os lados da quadra, arquibancadas, sala de apoio, cozinha e um refeitório- que hoje é utilizado como salão de festas. O resultado dessas soluções projetuais resultou em variadas possibilidades de utilização do espaço interior. Além disso, os elementos escolhidos conferem ao ambiente a ventilação e iluminação naturais, afetando de maneira positiva, o conforto visual e térmico dos usuários.

Figura 12 - Interior do Ginásio poliesportivo do Clube do Trabalhador. Fonte: Meneses C. Outubro 2015

Nos anos 80 o arquiteto Cydno Silveira foi o responsável pelo projeto de reforma do parque aquático e da guarita além de ter sido o responsável pela construção do volume em que funciona atualmente a academia e de outro pequeno volume junto ao ginásio.

5.1.3. Bloco da academia

O volume da academia está posicionado ao lado do bloco administrativo e na frente da quadra poliesportiva. Sendo um volume retangular de linhas retas tem suas maiores fachadas dispostas a leste e oeste. A inserção deste novo volume não obstrui a visibilidade o bloco administrativo.

Possuindo um gabarito de dois pavimentos, térreo mais um andar, o programa original do volume abrigava salas para realização de atividades físicas, vestiários e sala de professora no pavimento térreo, e um auditório no pavimento superior que atualmente é utilizado para academia (figura 8).

Figura 13 – Plantas baixas do pavimento térreo e superior do volume da academia. Fonte: Arquivo administrativo do Clube do Trabalhador. Outubro de 2015

O acesso ao pavimento térreo se encontra no nível da calçada, já o acesso ao pavimento superior é feito através de uma rampa apoiada no solo por um pilar em “V” (figura).

Figura 14 – Rampa e detalhe do pilar da rampa do volume da academia. Clube do Trabalhador. Fonte: Meneses C. Outubro 2015

A fachada leste é composta por três planos: a superfície de concreto, os brises metálicos e superfícies metálicas de cor vermelha. Nesta fachada está localizada a rampa de acesso (figura 10). A presença dos brises na composição garantem a ventilação natural no interior do volume, uma vez que em Campina Grande há a predominância da direção dos ventos no sentido leste.

Percebe-se ainda o ritmo criado na fachada através da diferença de níveis dos planos, associado aos elementos utilizados, os brises e elementos metálicos vermelhos que são intercalados com planos verticais totalmente vedados em concreto. A marquise do pavimento superior marca o acesso além de atuar como elemento de proteção contra intempéries, quanto ao pavimento térreo a própria laje da rampa funciona como marquise ao acesso.

Figura 15 - Fachada leste do volume da academia. Clube do Trabalhador. Fonte: Meneses C. Outubro 2015

É interessante perceber que a fachada principal, com maior presença de elementos e por onde é realizado o acesso do volume é a fachada leste, e esta não se encontra voltada a rua e sim para o interior do complexo. Como foi visto, as cores predominantes são o cinza do concreto e dos brises com juntamente com o vermelho dos elementos metálicos.

Ao analisar a inserção do novo volume percebe-se que: suas cores e texturas bastante semelhantes àquelas utilizadas nos volumes administrativo e da quadra poliesportiva, seu gabarito e locação não obstruem visualmente os demais volumes do complexo, o formato retangular de linhas e planos retos dialogam com o volume administrativo e

por último, vê-se que não foram utilizados elementos estéticos, construtivos, ou de qualquer outro tipo que desviem a atenção do mural do volume administrativo.

Pode-se, portanto concluir que, se tratou de uma inserção silenciosa, que não agrediu esteticamente a paisagem do complexo. A atenção do arquiteto Cydno Silveira quanto a esta questão é evidente quando analisa-se os estudos realizados através de croquis feitos pelo próprio arquiteto (figuras 11 e 12).

Figura 16 – Estudo de Fachada principal do Clube do Trabalhador. Fonte: Arquivo administrativo do Clube do Trabalhador. Outubro de 2015

6. DISCUSSÃO

Atualmente, o Complexo do Clube do Trabalhador encontra-se bem preservado, devido ao zelo que a Instituição gerenciadora possui em conservar o imóvel, não tendo havido reformas significativas nos volumes, mas, apenas algumas adaptações e manutenção.

Esse caso, no entanto, é uma exceção ao cenário apresentado na cidade de Campina Grande, aonde grande parte do acervo moderno, principalmente o acervo residencial vem sendo descaracterizado.

Almeida (2010) utilizando-se das categorias utilizadas por Luiz Amorim, em seu “Obituário arquitetônico” (2007) fez um diagnóstico de diversas “mortes” arquitetônicas na cidade de Campina Grande, e segundo constatou em estudo, a morte por parasitas é a que mais tem exterminado o patrimônio moderno da cidade:

“Com efeito, a adequação de usos, a vaidade exagerada, os acréscimos, ampliações e reformas, ou modificações consideradas “necessárias”, de acordo com o juízo dos arquitetos e proprietários campinenses, têm resultado numa série de corpos mutantes, quase que impossibilitando o reconhecimento das arquiteturas que um dia existiram.”

Como já foi dito anteriormente, a preservação do Complexo se deve à boa gestão de sua administração, mas devido à ausência de políticas e instrumentos de preservação incidindo no patrimônio moderno, ele também, encontra-se em constante risco de descaracterização.

CONCLUSÃO

A Universidade Federal de Campina Grande/ UFCG, através do Grupo de pesquisas Arquitetura e Lugar, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo, iniciou o processo de salvaguarda da memória arquitetônica e urbanística da cidade, desenvolvendo pesquisas na graduação, orientando dissertações de mestrado na pós-graduação em história, educando os futuros arquitetos sobre a importância do acervo e seu valor, desenvolvendo trabalhos que procurem difundir cada vez mais o patrimônio cultural local. Mas, apesar dos esforços realizados nestas ações, ainda se observa um distanciamento dos órgãos preservacionistas locais.

Eles não buscam um diálogo com a academia, apesar das tentativas realizadas pela mesma. Infelizmente, o patrimônio recente, a produção moderna e contemporânea, muitas vezes objetos das pesquisas realizadas, não foram ainda absorvidos pelos órgãos preservacionistas como acervos possuidores de valores. O ritmo lento das instituições preservacionistas somado ao crescimento acelerado das cidades são fatores causadores da destruição, do descaso, do desrespeito ao patrimônio cultural. Documentar tal acervo, talvez seja uma das soluções emergenciais deste cenário contemporâneo.

Dessa forma, o Centro de Documentação que vem sendo alimentado pelas pesquisas acadêmicas realizadas pelo grupo "Arquitetura e Lugar" continua seu processo de consolidação para o estudo e divulgação do acervo moderno campinense, de forma constante, enfrentando os desafios que são muitos, mas não deixando de acreditar, que certamente, terá um dia que se poderá reconhecer a importância deste trabalho para a construção da identidade cultural paraibana e brasileira.

O que se almeja é que as instituições responsáveis pela preservação do patrimônio (re) conheçam a importância desta produção no cenário nacional e a incluam no rol dos bens a serem preservados, recebendo a devida atenção da comunidade e do poder público.

Dessa forma, o objetivo principal do Grupo de pesquisa é o de resgatar, si é preciso, e si é preciso, reconstruir a memória das obras esquecidas que correm risco de desaparecer para sempre.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcilia. **La Consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50**. Barcelona: tese doutoral defendida no programa de pós-graduação em projetos arquitetônicos da ETSAB/UPC. 2006.

AFONSO Alcilia. **A produção arquitetônica moderna dos primeiros discípulos de uma Escola**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 09, n. 098.05, Vitruvius, jul. 2008 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.098/128>>

AFONSO, Alcilia. **A produção arquitetônica moderna dos primeiros discípulos de uma Escola**. São Paulo: Vitruvius, 2008. Texto especial 479. Disponível em: Acesso em 01 fev. 2010, 10: 45: 00.

AFONSO, Alcilia. **A adoção de uma metodologia de ensino para projetos arquitetônicos.** Arquitetura Revista. Unisinos v. 9, n. 2 . 2013. Em rede <http://revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura/article/view/arq.2013.92.05>)

ALMEIDA, A. L. e CARVALHO, J. **Augusto Reynaldo, introdutor e difusor da arquitetura residencial moderna em Campina Grande-PB.** João Pessoa: 3º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2010.

ALMEIDA, Adriana Leal. **Difusão da Arquitetura Moderna em Campina Grande-PB: necessidades e desafios para preservação de um patrimônio ameaçado.** 3º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2010.

AMORIM, L. **Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista.** Recife:Gráfica Santa Marta, 2007.

ANDRADE JÚNIOR, N. **Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil.**In: GOMES, Filgueiras et alli.Reconceituações contemporâneas do patrimônio.Salvador; EDUFBA, 2011.

AMORIM, Luiz. **Modernismo Recifense: uma Escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos.** Página Web,URL <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq.012/bases/03text.asp>.2003

BRUAND, Y. **Arquitetura Contemporânea no Brasil.** São Paulo: ed. Perspectiva. 1981

COMAS, C. **Notas sobre a persistência do Moderno: monumentalidade e grandiloquência.** In: AMORIM, L, TINEM, N. **Morte e vida Severinas: das Ressurreições e conservações (im) possíveis do patrimônio moderno no Norte Nordeste do Brasil.**João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/ UFPB, 2012, p.22-32.

CHOAY, F. **A alegoria do patrimônio.** São Paulo: Estação Liberdade. Ed.UNESP, 2001.

GASTÓN,C; ROVIRA,T. **El proyecto Moderno: Pautas de Investigación.** Barcelona: Ediciones UPC, 2007.

MONTANER, J. **As formas do século XX.** Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

QUEIROZ, M. e ROCHA, J. **Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950.** Recife: 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2006.

RAMIRES, M et alli. **Centro de atividades Aprígio Velloso da Silveira. (Clube do Trabalhador.) Campina Grande-PB.** Trabalho Monográfico.Disciplina THAU 4.CAU.UFCG.2015

SEGAWA, H. **Arquiteturas do Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP. 1997.

SERRA, Geraldo. **Pesquisa em arquitetura e urbanismo. Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós graduação**. São Paulo: EDUSP, 2006.

Mémoria: Tertuliano Dionísio da Silva. Disponível na internet por http em <<http://cgretalhos.blogspot.com.br/2010/05/memoria-tertuliano-dionisio-da-silva.html#.VknTeXarTIV>> Acesso em 16/11/2015